

**TEXNOLOGIYA DARSLARIDA MEDIAMAHSULOTLARDAN FOYDALANISHNING
AHAMIYATI**

Boltaboyev Salimboy Akramovich

Nizomiy nomidagi TDPU Professional ta`lim fakulteti, Texnologik ta`lim metodikasi kafedrasii
dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051664>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologik ta`lim jarayonida mediamahsulotlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: multimedia, mediamahsulot, texnologiya axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, bilim, ko`nikma, malaka.

Yangi O`zbekistonda amalga oshirilayotgan yangi islohatlar qatorida ta`lim tizimiga ham bir qator samarali ishlarning amalga oshirilayotganligi barchamizga ma`lum. Shuningdek 2022-yil 11- mayda Prezident farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026-yillarda Xalq ta`limini rivojlantirish bo`yicha milliy dasturni tasdiqlanishi va ijroga yo`naltirilishi kelgusida ta`lim tizimida samarali ishlar amalga oshirilishi ko`rsatadi. Shu o`rinda aytish kerakki, bugunning ilg`or xorijiy tajriba asosida ta`lim sifatini oshirish, o`qituvchilik kasbining nufuzini yuksaltirish, o`qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va ularni yangi metodikaga o`rgatish va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko`nikmalarini oshirish dolzarb masalasi desak mubolaga bo`lmaydi. Ma`lumki axborot-kommunikatsiya va komp`yuter texnologiyalari barcha jabhalarning keng sur`atlar bilan jadal rivojlanishiga o`z ta`siri va hissasini qo`shmoqda. Komp`yuter texnikasi va texnologiyalari, internet tarmog`idan foydalanish insoniyat jamiyatining barcha sohalarini axborotlashtirish infratuzilmasiga aylantirdi.

Shuningdek, texnologiya darslarida ham sifat samaradorligiga erishishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o`rni katta. Texnologiya o`qituvchilari AKTdan foydalanilsa darslarda bilim, ko`nikmalarni nafaqat reproduktiv uzatiladi balki, ta`limda yaxshi natijaga erishiladi. Zamonaviy axborot-ta`lim muhitini yaratish ta`limning rivojlanish bosqichi jadal rivojlanish bilan belgilanadi.

Ma`lumki, ta`lim sohasining barcha yo`nalishlarida axborot-kommunikatsiya va komp`yuter texnologiyalari keng tadbiiq qilinmoqda. Shuningdek, yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Ta`lim to`g`risidagi qonuning 46-moddasida o`quv mashg`ulotlarini sifatli tashkil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zarurligi belgilab qo`yilgan.

Texnologiya darslarida ta`lim jarayonida mediamahsulotlaridan foydalanish o`qituvchi zimmasiga katta mas`uliyat yuklaydi.

Xususan umumiy o`rta ta`lim bosqichida o`quvchilar:

— Mediadan keng doirada axborot olish, ko`ngil ochish, aloqa bog`lash maqsadida foydalanish;

— Mediaresurslardan savol va muammolarni aniqlash, tadqiq etish, taqdimot uchun foydalanish;

— Mediadan biror loyihani amalga oshirishda birlamchi va ikkilamchi resurslarni izlab topish (mediateka, elektron kutubxonaga murojaat qilish)da foydalanish;

— Mediamatnlarni yaratish va tarqatish bilan bog`liq holda, ularning asosiy funksiyalarini tasvirlab bera olish;

— Mediamatnning asosiy g'oyalari tegishli qismlari yuzasidan savollar berish va o'z fikrini bildirish (masalan, aniqlik, hissiylik va b.)

— Mediamatnning qismlari qanday qilib ishning umumiy ko'rinishini yuzaga keltirishga yordam berishini tasvirlab bera olish;

— Mavjud media shakllardan foydalanish yuzasidan qarorlar qabul qilish (fotografiya, video, matbuot va hokazo), o'z qarorlarini muhokama qilish va asoslab berish;

— o'z medialoyihasini asoslab berish;

— o'z medialoyihasini bajarish, taqdim etish, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerak [N. Rustamova: 2].

Maktab yoshidagi bolalar qiziquvchan, yangiliklarni tez o'zlashtiruvchi, bilmaganlarni bilishga intiluvchan, serg'ayrat davri hisoblanadi. Endi o'quvchilarni oddiy dars shaklida, sinf xonasida ushlab turib yoki mashg'ulotlarni an'anaviy usullarda olib borib bo'lmaydi. Texnologiya darslarni tashkil etishda axborot-kommunikatsiya va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur. Bu borada ta'limga oid turli mediamahsulotlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Agar texnologiya fani o'qituvchisi dars jarayonida mediamahsulotlardan foydalansa, o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishi yanada ortib, ularning bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda samarali natijaga erishiladi. Terxnologiya fani o'qituvchisi dars jarayonida mediamahsulotlardan foydalanishda quyidagilarni inobatga olishi zarur:

- Dars jarayonida o'quvchilarning diqqat va xotirasini rivojlantirish, mustaqil fikrlash doirasini yanada kengaytiradigan tarbiyaviy namoyishlardan foydalanish;

- Mediamahsulotlar orqali o'quvchilar o'z bilim doirasini tahlil eta olishi va o'ziga-o'zi baho bera olish qobiliyatlarini shakllantirish;

- O'quvchining shaxsiy fikrlariga ega bo'lishi va uni himoya qila olish hamda jamoada o'z o'rniga ega bo'la olishiga erishish;

- amaliy mashg'ulotlarda bajariladigan mehnat operatsiyalarini tushintirish va tasavvurlarini kengaytirishda virtual ko'rinishda namoyish etish maqsadga muvoffiq bo'ladi.

Statistik ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, O'zbekiston Respublikasida (TAS-IX zonasi) da ta'lim yo'nalishida 998 ta hamda ilm yo'nalishida 146 ta rasmiy saytlar faoliyat ko'rsatadi. O'qituvchi mehnat fanidan dars o'tish jarayonida va faoliyati yuzasidan kasbiy mahoratini oshirishda ushbu rasmiy saytlardagi mediamahsulotlardan foydalanishi mumkin.

Multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli (instrumentlari) bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlar massivini taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animasiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchilarning qabul qilish (idrok etish) darajasi va mantiqiy o'rganishiga mos ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa o'rnida shuki, mediamahsulotlar asosida o'quvchilarni o'qitish berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirishga, imkoniyati bor, ta'lim olishning yangi sohaları bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi. Ta'lim olish vaqtining qisqarish natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishiladi hamda olingan bilimlar xotirada uzoq muddatga saqlashga erishiladi.

REFERENCES

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

16-iyun, 2023- yil

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-637 23.09.2020
2. Uzluksiz ta’lim jurnali. 2013. №5 71-75-betlar.
3. Tim Falla, Paul A Davies. Solutions Intermediate Workbook. – Oxford University Press, 2012